

ГЛУШАНОК Тамара Михайловна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
доктор экономический наук, профессор; e-mail: glushanok2010@yandex.ru*

КРАСКОВСКАЯ Анжела Витальевна

*Сортавальский колледж (Сортавала, Респ. Карелия, РФ)
преподаватель; e-mail: anzhela_kraskovskaya@mail.ru*

КИНОТУРИЗМ КАК СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Исследование посвящено кинотуризму как способу расширения туристского потенциала региона не только традиционного, но и креативного. Объектами такого туризма становятся места съёмок, места, изображаемые в фильме (даже если съёмки проводились не там) либо связанные с кино места проведения фестивалей, жизни выдающихся деятелей кинематографа и т.д. Потенциал этого вида туризма ещё полностью не оценён. Поклонники кино и телевидения готовы платить денежные средства для того, чтобы побывать на местах съёмок понравившихся фильмов. Учитывая особенности кинотуризма, авторы поставили цель разработать тур, доказывающий возможность развития туристского потенциала Республики Карелия посредством кинотуризма. Для достижения этой цели использованы новые приёмы анализа киноиндустрии и кинотуризма, в частности, методы выявления кинолокаций в пределах региона и оценки их туристической привлекательности, итогом стала разработка кинематографического тура по Северному Приладожью. Для определения спроса на данную туристскую услугу и выявления её потенциальных потребителей проведён опрос респондентов, благодаря которому выявлен интерес к местам съёмок фильмов и возможная средняя сумма финансовых затрат на отпуск. Научная новизна работы определяется новизной рассматриваемой темы в отечественной науке и большой степенью практической реализации итогов исследования, которая доказывает возможность развития кинотуризма на территории Карелии.

Ключевые слова: кинотуризм, съёмка фильмов, туристский потенциал региона

Для цитирования: Глушанок Т.М., Красковская А.В. Кинотуризм как способ расширения туристского потенциала региона // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 144–153. DOI: 10.5281/zenodo.12620150.

Дата поступления в редакцию: 26 февраля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 июня 2024 г.

UDC 338.48 EDN: JHFMBQ
DOI: 10.5281/zenodo.12620150

Tamara M. GLUSHANOK

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Rep. of Karelia, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: glushanok2010@yandex.ru*

Anzhela V. KRASKOVSKAYA

*Sortavala College (Sortavala, Rep. of Karelia, Russia)
Teacher; e-mail: anzhela_kraskovskaya@mail.ru*

FILM TOURISM AS A WAY TO EXPAND THE TOURISM POTENTIAL OF A REGION

Abstract. *The study is devoted to film tourism to expand the traditional and creative tourism potential of a region. The objects of such tourism are filming locations, places depicted in the film (even if the filming was not done there) or film-related festival venues, the lives of prominent figures in cinema, etc. The potential of this type of tourism is still completely invaluable. Fans of cinema and television are willing to pay money in order to visit the filming locations of their favorite films. Considering the peculiarities of film tourism, the authors set a goal to develop a tour proving the possibility of developing the tourist potential of the Republic of Karelia through film tourism. To achieve this goal, new methods of analyzing the film industry and film tourism were used, in particular, methods for identifying film locations within the region and assessing their tourist attractiveness, the result was the development of a cinematic tour of the Northern Ladoga region. To determine the demand for this tourist service and identify its potential consumers, a survey of respondents was conducted, thanks to which interest in the filming locations of films and the possible average amount of financial expenses for a vacation were revealed. The scientific novelty of the work is determined by the novelty of the topic under consideration in Russian science and a large degree of practical implementation of the results of the study, which proves the possibility of the development of film tourism in Karelia.*

Keywords: *film tourism, filming, tourism potential of the region*

Citation: Glushanok, T. M., & Kraskovskaya, A. V. (2024). Film tourism as a way to expand the tourism potential of a region. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 144–153. doi: 10.5281/zenodo.12620150. (In Russ.).

Article History

Received 26 February 2024
Accepted 10 June 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Становление кинематографического туризма связано с зарубежными странами, которые взяли за основу места съёмок культовых фильмов. В Соединённых Штатах популярна демонстрация фильмов на натуре. В знаменитой тюрьме Алькатрас показывают фильм «Побег из Алькатраса», на пляже Лонг-Бич, Калифорния – «Приключения Посейдона». В Великобритании каждый пятый тур связан с посещением мест съёмок популярных фильмов «Гарри Поттер», «Шерлок Холмс», разработан тур «Выходные Джеймса Бонда», который включает в себя прогулку по Темзе на скоростном катере, посещение Сомерсет-хауса (штаб-квартиры из Ми-6, где находится секретная служба). Кроме того, маршрут включает посещение магазина Turnbull and Esser на Джермин-стрит, бара отеля Duke и элитного клуба Ritz [2]. Согласно результатам исследования британских экспертов, архитектурные достопримечательности, показанные в кинотеатрах, приносят в казну королевства 2,6 млрд фунтов стерлингов в год. В то же время список кинопривлекательных мест пополняется с каждой новой громкой премьерой [3].

Заметный рост уровня интереса к кинотуризму наблюдается и в Российской Федерации. Уже есть положительные примеры организованных посещений мест съёмок таких фильмов, как «Левиафан», «Брат», «Географ глобус пропил», «Питер FM» и др. Для развития кинотуризма в нашей стране есть все необходимые ресурсы – памятники, природные объекты, недемонтированные декорации, а также тематические парки, но этот вид туризма всё ещё малоизвестен туристам. Примером этого может служить Республика Карелия, которая популярна как съёмочная площадка для режиссёров, но в списке предложений туристических компаний нет кинотуров и спрос на них не изучался.

Принимая во внимание тот факт, что

наряду с популярностью фильмов становятся известными и места, где они были сняты, кинотуризм может стать генератором экономического роста этих, поэтому и развитие этого вида туризма актуально.

В отечественной науке исследованиями кинотуризма стали заниматься не так давно. Вопросам кинематографического туризма в России посвящены исследования Анисимовой В.В. и Романовой И.А. [1], Беловой Е.Д. [2], Полухиной А.В. и Пермяковой Т.В. [5], и др.

Кинотуризм как инновационную составляющую экономики впечатлений рассматривают в своих исследованиях Морозова Н.С. и Янкович А.И. [4].

Основная часть исследования

Для понимания значимости кинотуризма обратимся к истории становления киноиндустрии¹.

Возникновение кино в XIX веке связано с созданием братьев Луи и Огюста Люмьеров аппаратуры для съёмок и демонстрации фильмов на большом экране. Однако создатели системы записи и воспроизведения изображений не предвидели всех возможностей использования кинематографа. Одним из главных основоположников кино как самостоятельного вида искусства считают Жоржа Мельесна, директора одного из парижских театров, который первым стал снимать фильмы по сценариям, использовать многие специфические для кино трюки и спецэффекты.

В 1920-е гг. в США формируется голливудская система, которая ставит фильмы на поток, а режиссёров вытесняют продюсеры. В это время европейское кино создаёт новые приёмы, усиливающие выразительность изображения сцен и объектов.

Из исторического исследования «Кинематограф Российской империи»² видно, что Российское кино внесло свой значительный вклад в кинематографию. В дореволюционный период его развитие в основном шло по пути

¹ История кино – Записка из прошлого. URL: <https://kapelka-vesny.livejournal.com/4835.html> (Дата обращения: 10.03.2023).

² Кинематограф Российской империи. URL: <https://web.archive.org/web/20190906124609/>, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Кинематограф_Российской_империи (Дата обращения: 10.03.2023)

копирования западных образцов. Один из пионеров русского кинематографа Александр Ханжонков в своём киноателье снял первый в России полнометражный фильм «Оборона Севастополя» (1911), первый в мире мультфильм (1912) в технике объёмной анимации – «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогами».

Первый советский фантастический фильм – «Аэлита» – был снят в 1924 г., а через год – «Броненосец «Потёмкин», признанный художественными критиками одним из лучших фильмов всех времён и народов. Первый советский звуковой фильм «Путёвка в жизнь» вышел на экраны в 1931 г., а первый цветной полнометражный фильм режиссёра Н. Экка «Груня Корнакова» («Соловей-соловушка»), вышел в 1936 г. В 1938 г. на экраны Советского Союза вышел первый советский хроникальный цветной фильм Московской студии кинохроники «Цветущая молодость» (режиссёр Н. Соловьёв), а также первый цветной фильм-концерт «Весёлые артисты» («Союздетфильм»).

В 1930-е гг. был создан особый кинематографический язык (система Станиславского), с новейшими техническими приёмами. Во второй половине XX в. было создано несколько талантливых «авторских» киноработ, шедевров мирового кинематографа Андрея Тарковского, Сергея Параджанова, Киры Муратовой, Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. Советские фильмы «Война и мир» (1968), «Дерсу-Узала» (1975), «Москва слезам не верит» (1981) были удостоены премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В конце 1980-х гг. появляется коммерческий кинематограф в виде мелких частных киностудий. В 2000-е гг. создавались кинокомпании («Амедиа», «КостаФильм», «ТелеРоман», «Форвард-фильм» и др.), которые занимались массовым производством в основном малобюджетных телевизионных фильмов и сериалов на любовную и криминальную тематику².

В этот период в республиках России формируется свой национальный кинематограф, фильмы которых имеют более локальное

распространение, однако в некоторых регионах занимают до 20% прокатного времени и по популярности обгоняют зарубежные блокбастеры [1, с.21].

В 2012 г. в Республике Карелия кинематографисты объединились в неформальные творческие группы для создания игровых и документальных лент. А в сентябре 2016 г. официально «родилась» общественная региональная организация «Союз кинематографистов Республики Карелии» под председательством Алексея Бабенко. В этот год получил прокатное удостоверение первый игровой полнометражный фильм «Ананас» Алексея Бабенко и Владимира Рудака, полностью произведённый в республике.

Популярность Карелии у кинорежиссёров в качестве съёмочной площадки подтолкнула членов региональной организации на создание карты кинолокаций, которая поможет кинокомпаниям из других регионов и стран быстро найти нужную локацию для производства своих кинофильмов. Для работы над картой проводятся экспедиции по районам Карелии, привлекаются специалисты аэро-, видео- и фотосъёмки. Природа края универсальна, похожа на далёкую Сибирь, а водные просторы Онего и Ладоги могут быть образом любого моря. Примером тому является целый список фильмов, которые снимались в республике.

Первый фильм, для которого Карелия стала съёмочной площадкой, был снят ещё в далёком 1958 году. Это была сказка «Сампо» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала» совместного советско-финского производства режиссёра Александра Птушко. В период с восьмидесятых годов и до начала девяностых в Карелии были сняты фильмы, которые стали известными среди широкого круга зрителей. Среди них следует выделить «Свет далёкой звезды» (1964, режиссёр Иван Пырьев), «А зори здесь тихие» (1972, режиссёр Станислав Ростоцкий), «Любовь и голуби», (1984, режиссёр Владимир Меньшов), «И на камнях растут деревья» (1985, режиссёры Кнут

Андерсен и Станислав Ростоцкий), «Холодное лето 53-го» (1988, режиссёр Александр Прошкин).

После 2000 г. в разных уголках Карелии было снято более десяти полнометражных художественных фильмов или эпизодов к ним, среди которых необходимо отметить: «Остров» (2006, режиссёр Павел Лунгин), «Одна война» (2009, режиссёр Вера Глаголева), «Анна Каренина» (2012, режиссёр Джо Райт), «Огонь» (2020, режиссёр Алексей Нужный). А также популярные сериалы: «Прииск» (2006), «Группа «Зета» (2007), «Вызов» (2009), «Смерш. Легенда для предателя» (2011), «Береговая охрана» (2012), «Седьмая руна» (2014), «Выжить любой ценой» (2017). Особо следует выделить красочный фильм-сказку «Последний богатырь. Корень зла» (2020) режиссёра Дмитрия Дьяченко³.

Даже этот беглый анализ фильмов снятых в Карелии, демонстрирует наличие хорошей базы для развития кинотуризма. Фильмы снимались абсолютно в разных жанрах от сказок до триллеров. При условии создания карты кинолокаций можно расширить интерес к нашему краю как киноплощадке и тем самым кинотуризм может стать одним из главных ресурсов для привлечения туристов в регион и оказать значительное влияние на формирование или смену имиджа территории.

Общемировые тенденции и развитие внутреннего туризма в рамках ограничений на выезды туристов зарубеж способствуют диверсификации классических турпродуктов и созданию новых дестинаций за счёт повышения значимости «мифологических» ресурсов. Талантливые кинофильмы, созданные мифы вокруг географической локации, их грамотное продвижение могут стать ключевыми факторами успешного развития кинотуризма в

России. Развивать это направление выгодно ещё и потому, что кинотуризм как внесезонный вид создаёт новые рабочие места, приводит к дополнительному обустройству и развитию инфраструктуры территорий.

Однако пока туроператоры мало уделяют внимания подобному виду туризма. Из 70 туроператоров можно выделить четыре. Туроператор «Игора Тур» (лицензия РТО 020601) официальный представитель парк-отеля «Дача Винтера»⁴; туроператор «Шарм Тревел» (лицензия РТО 022251) предлагают широкий ассортимент различных туров и обзорных экскурсий по Карелии, среди которых присутствует упоминание мест, где проходили съёмки кинолент⁵. Туроператор «ИнтурЛидер» (лицензия РТО 019443) в туре «Великолепная Карелия» включает посещение нескольких примечательных мест республики водопады Ахинкоски и горный парк «Рускеала», места, где снимали знаменитые фильмы «А зори здесь тихие...» и «Тёмный мир» соответственно, о чём туристам непременно расскажут экскурсоводы [6]. Однако сам тур не рассчитан на специальное ознакомление туристов с локациями киносъёмок⁶. Однако непосредственных туров, посвящённых этой тематике, ни для группового посещения, ни для индивидуальной продажи они не предлагают.

Пожалуй, на данный момент, единственный туристский продукт, который можно отнести к кинематографическому туризму Карелии, предлагает туроператор «СканТур» (лицензия РТО 019135) официальный представитель горного парка «Рускеала». Тур предоставляет возможность туристам посетить места съёмок культовых фильмов 90-х годов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», где довольно подробно рассказывают об интересных фактах съёмок

³ Снимавшийся в Карелии фильм «Первые» выходит в прокат // Сетевое издание «Петрозаводск говорит». URL: <https://ptzgovorit.ru/news/snimavshiy-sya-v-karelii-film-pervye-vyhodit-v-prokat/> (Дата обращения: 10.03.2023).

⁴ Туроператор «Игора Тур». URL: <https://igoratour.ru/> (Дата обращения: 07.04.2023)

⁵ Компания «Шарм Тревел». URL: <https://charmtravel.ru/> (Дата обращения: 07.04.2023).

⁶ Тур в Карелию «Великолепная Карелия» 2023 // Сайт туроператора «ИнтурЛидер». URL: <https://travel-karelia.ru/tours/velikolepnaja-karelija/> (Дата обращения: 15.04.2023).

данных кинолент⁷.

При этом на волне интереса к местам съёмок современных блокбастеров можно предложить ретроспективные туры в отдельно взятых регионах, и при грамотном стратегическом планировании сделать их экономически выгодным для фирмы и территории.

Полученные результаты

Для определения возможности организации кинотура необходимо определить баланс между спросом на туристские услуги и существующим предложением. Предложений, собственно, кинотуров, как показало исследование, практически нет. В рамках исследования перед запуском нового продукта на рынок было проведено исследование потребителей, которое определило наличие у них интереса к планируемому туру. Респондентами анкетирования стали постояльцы из различных городов Российской Федерации, а также иностранные туристы, проживающие в гостиницах города Сортавала и местные жители. Общее число респондентов составило 320 чел. (170 женщин и 150 мужчин) возрастом от 18 до 55 лет. Опрос проводился с целью выявления интереса к кинематографическому туру по представленному региону. Анкета включала 11 вопросов, задачей которых было создание портрета потребителя, определения возможной суммы затрат туриста на проведение отпуска, выявление интереса к кинематографическому туризму, определения наиболее популярного сезона и продолжительности отдыха. Результаты опроса представлены ниже.

На вопрос «Как часто Вы совершаете туристические поездки?» 45% респондентов ответили, что предпочитают путешествовать 2–3 раза в год (рис. 1).

Самый распространённый ответ по оптимальной продолжительности тура – от 4 до 7 дней, так ответили 50% опрошенных (рис. 2).

При ответе на вопрос «В какое время года Вы планируете свой отдых?», большин-

ство популярным временем года определило лето (рис. 3).

Рис. 1 – Частота совершения туристических поездок респондентами

Рис. 2 – Оптимальная продолжительность отдыха для респондентов

Рис. 3 – Популярный у респондентов период отдыха

В рамках проводимого в данной работе исследования наиболее важными можно назвать результаты ответов на вопрос «Было бы ли Вам интересно посетить места съёмок фильмов в Северном Приладожье?». Подавляющее большинство (73,5%) респондентов дали положительный ответ, что подтверждает

⁷ Тур «Особенности национальной рыбалки / охоты» // Сайт туроператора «СканТур». URL: https://scantour.ru/osobennosti_nats_rybalki_oxoty/ (Дата обращения: 15.04.2023).

потенциал кинематографического туризма в регионе (рис. 4).

Рис. 4 – Интерес к местам съёмок фильмов в Северном Приладожье

И на единственный открытый вопрос в проводимом анкетировании «В среднем, какую сумму Вы рассчитываете потратить на поездку (на одного человека), когда собираетесь в отпуск?» ответ респондентов распределился так, как показано на рис. 5.

Рис. 5 – Средняя сумма финансовых затрат респондентов на отпуск

По результатам опроса можно сделать следующий вывод: среди потенциальных посетителей Северного Приладожья преобладают опытные туристы, у которых присутствует интерес к кинематографическому туризму. Наиболее оптимальным для них является тур со следующими характеристиками:

- продолжительность от 4 до 7 дней;
- летний период проведения;
- стоимость тура от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

Исходя из проведённого опроса видно, что туристы стремятся как можно более

разнообразить свой отдых и добавить новых впечатлений от выбираемого тура.

Вышеприведённый список отснятых фильмов и сериалов на территории Карелии, а также результаты проведённого опроса подтверждают, что кинематографический туризм в Карелии имеет все шансы для своего развития, в перспективе он может иметь стабильный рост, принося экономике региона значительный доход и привлекая туристов, желающих получить новые эмоции и впечатления.

Разработаем вариант туристского предложения кинематографического тура по Северному Приладожью, который рассчитан на группу из 18 чел. Целевой аудиторией тура являются жители крупных городов (Москва, Санкт-Петербург) возрастом от 25 до 40 лет – семейные пары без детей, весёлые и дружеские компании (их доход составляет около 70 000 руб. в месяц). Также тур привлечёт внимание опытных путешественников, которые бывали во многих уголках планеты, видели много мест и достопримечательностей, стандартные туры им уже не интересны, и этот туристский продукт должен привлечь их внимание.

Продолжительность тура составляет 4 дня и 3 ночи, в него включены все необходимые услуги: транспорт, питание, проживание, экскурсии, экипировка. Билеты на железнодорожный транспорт не включены в стоимость тура, но по необходимости или заявке от туристов можно организовать их бронирование.

Тур предпочтительнее проводить в период с мая по сентябрь, это обусловлено тем, что в программе тура есть сплав по реке, который невозможен в другое время года в связи с погодными условиями. По расчётам, количество заездов в год составит 32 группы.

Описание программы тура

Группу туристов встречают в городе Сортавала на железнодорожном вокзале и под руководством профессионального местного экскурсовода едут на базу отдыха «Длинный берег» в город Питкяранта.

Далее туристы отправляются на остров в Ладожском озере Леммятсусаари, так как на

этом острове проходили съёмки фильмов «Одна война» и «Последний богатырь. Корень зла». На острове предусмотрена экскурсия и фотозона по мотивам вышеупомянутых фильмов – в военной форме героев фильма «Одна война» или в сказочных костюмах главных персонажей картины «Последний богатырь. Корень зла» – на выбор туристов. Экзотикой является приготовление обеда по типу «полевой кухни». По возвращении на турбазу после ужина предусматривается просмотр фильма «Река памяти».

На второй день группа отправляется в деревню Хямекоски – начальной точки сплава по реке Янисйоки (оз. Янисъярви), который займёт 3 часа до конечной точки п. Ляскеля. Маршрут выбран специально по местам съёмки фильма «Река памяти», с которым группа ознакомилась накануне вечером. Во время сплава предусмотрен рассказ о съёмках фильма. Привал (обед) будет осуществляться в месте, где останавливались главные герои кинокартины. Сплав осуществляется с профессиональным гидом при соблюдении всех правил безопасности на воде.

После сплава из пос. Ляскеля группа отправляется в г. Сортавала и заселяется в гостиницу «Пийпун Пиха», где после ужина в ресторане смотрят фильм «А зори здесь тихие».

В третий день после завтрака группа отправляется на обзорную экскурсию по городу Сортавала, включающую в себя посещение мест съёмки фильмов «Седьмая руна», «Кремень», «Прииск», а после экскурсии выезжает в горный парк «Рускеала». По дороге предусмотрена остановка возле водопадов Ахинкоски (Ахвенкоски) на реке Тохмайоки, где идёт рассказ о съёмках фильма «А зори здесь тихие».

В горном парке «Рускеала» во время экскурсии идёт рассказ о съёмках фильмов «Тёмный мир», «Последний богатырь. Корень зла», сериала «Пять минут тишины» с локацией мест съёмки каждого фильма.

Особый эффект на туристов окажет подземная экскурсия, которая проходит по

таинственным рукотворным лабиринтам мраморных штолен к Большому колонному залу и Подземному озеру, где под его гладью на склонах скал скрыты таинственные знаки. Динамическая художественная подсветка мраморных стен и колонн, рунические карельские напевы и современная фортепианная музыка, удивительные акустические эффекты подземелья помогут погрузиться в сказочную атмосферу подземного царства.

После обеда туристы смогут дополнительно к программе совершить лодочную прогулку по каньону и посетить сувенирный магазин «Город Мастеров». По возвращению в город Сортавала туристы посмотрят фильм «Тёмный мир».

На четвёртый день после завтрака группа выезжает в пос. Рантуэ на о. Риеккалансаари для знакомства с местом съёмок фильмов «Триггер» и «Первые». На острове предусмотрена экскурсия и фотозона по мотивам фильмов. Переезд на гору Паасо позволит познакомиться с местом размещения древнего городища, в котором проживали карелы в XII–XIII вв. Помимо исторической значимости, г. Паасо привлекает живописным видом, открывающимся с её вершины, поэтому кроме экскурсии предусмотрена фотозона.

Это путешествие продлится до обеда, который организуется по возвращению в город Сортавала. А вечером состоится квест по городу «Форт Боярд по-карельски», когда команды по 3 человека добывают ключи и разгадывают головоломку, чтобы получить карту, где будет показано месторасположение сокровищницы. У входа в сокровищницу для каждой команды будут подготовлены шкатулки с подсказками, которые позволят им разгадать слово-код. Команда, которая отгадает код, получает приз.

После ужина группа выезжает на железнодорожный вокзал и отправляется в Санкт-Петербург или Москву. Тур закончен. В него включены места съёмки более 10 фильмов и сериалов, а также обязательные туристские услуги (транспорт, питание, проживание и др.).

На основе составленной программы тура был произведён расчёт его себестоимости на основе розничных цен на момент разработки данного предложения. Итоговая себестоимость на 1 чел. составила 30 272 руб., на группу туристов из 18 чел. – 544 900 руб. Добавив косвенные расходы и необходимую прибыль туроператора, была получена итоговая цена для продажи на 1 чел. – 39 400 руб. Таким образом, мы учли пожелание туристов во время опроса по ценовому сегменту.

Заключение

В исследовании сделана попытка доказать, что развитие туризма в регионе через такую отрасль креативной экономики, как киноиндустрия, возможно. Именно этот способ является инновационным и ещё не апробированным на территории Карелии. Анализ туристского рынка показал, что представленные туры не дают туристам подробной информации о

кинолентах и особенностях их съёмок на территории Карелии, вся информация преподносится вскользь в потоке экскурсионного рассказа, в малой степени учитывают специфические потребности туристов, любящих кино, поэтому не могут считаться высококачественными. Исследование среди потенциальных потребителей выявило наличие у них потребности посещения кинематографического тура и предпочтительные характеристики данного тура. На основе этих исследований был предложен четырёхдневный тур по Северному Приладожью, как пример использования имеющейся информации о съёмках фильмов для развития кинотуризма в данной дестинации. Этот пример позволяет разработать кинотуры и по другим территориям Карелии, а значит разнообразить предложения на рынке туристских услуг и увеличивать поток туристов, что положительно сказывается на экономике региона.

Список источников

1. Анисимова В.В., Романова И.А. Кинотуризм в России: понятия, тенденции и проблемы // Учёные записки Крымского федер. ун-та им. В.И. Вернадского. 2020. №2. С. 20-29.
2. Белова Е.Д. Кинематографический туризм в России // Вестник Московского ун-та. Сер.5. География. 2018. №3. С. 96-99.
3. Милинчук С. Кинотуризм: обзор предложения на туристском рынке // Туризм и культурное наследие: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2010. Вып.7. 216 с.
4. Morozova N.S., Yankovich A.I. Film-induced tourism as an innovative component of the experience economy // *Sovremennye problemy servisa i turizma / Service and Tourism: Current Challenges*. 2020. Vol.14. №2. Pp. 18-27. doi: 10.24411/19950411-2020-10202.
5. Полухина А.В., Пермьякова Т.В. Кинотуризм: по следам любимых фильмов // Инновационная научная современная академическая исследовательская траектория (ИНСАЙТ). 2023. №1(13). С. 103-113.
6. Стахова Л.В. Основы туризма. М.: Изд-во Юрайт, 2023. 327 с.
7. Янкович А.И. Международный кинотуризм как драйвер межкультурного обмена и экономического развития // Вестник Российского нового ун-та. Сер: Человек и общество. 2019. Вып.2. С. 77-83. doi: 10.25586/RNU.V9276.19.02.P.077.

References

1. Anisimova, V. V., & Romanova, I. A. (2020). Kinoturizm v Rossii: ponjatija, tendencii i problemy [Film tourism in Russia: Concepts, trends and problems]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo* [Scientific notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University], 2, 20-29. (In Russ.).
2. Belova, E. D. (2018). Kinematograficheskij turizm v Rossii [Cinema-induced tourism in Russia]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 5. Geografija* [Bulletin of the Moscow University. Series 5. Geography], 3, 96-99. (In Russ.).

3. Milinchuk, S. (2010). Kinoturizm: obzor predlozhenija na turistskom rynke [Film tourism: An overview of the offer on the tourist market]. *Turizm i kul'turnoe nasledie [Tourism and cultural heritage]: Inter-university collection of scientific papers, 7*. Saratov: Saratov University Publ. (In Russ.).
4. Morozova, N. S., & Yankovich, A. I. (2020). Film-induced tourism as an innovative component of the experience economy. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service & Tourism: Current Challenges], 14(2)*, 18-27. doi: 10.24411/1995-0411-2020-10202.
5. Polukhina, A. V., & Permyakova, T. V. (2023). Kinoturizm: po sledam ljubimyh fil'mov [Film tourism: following in the footsteps of favorite films]. *Innovacionnaja nauchnaja sovremennaja akademicheskaja issledovatel'skaja traektorija (INSAIT) [Innovative scientific modern academic research trajectory (INSIGHT)], 1(13)*, 103-113. (In Russ.).
6. Stakhova, L. V. (2023). *Osnovy turizma [Basics of tourism]: A textbook*. Moscow: Yurayt Publ. (In Russ.).
7. Yankovich, A. I. (2019). Mezhdunarodnyj kinoturizm kak drajver mezhkul'turnogo obmena i ekonomicheskogo razvitija [International cinema tourism as a driver for intercultural exchange and economic development]. *Vestnik Rossijskogo novogo universiteta. Serija: Chelovek i obshchestvo [Bulletin of the Russian New University. Series: Human and Society], 2*, 77-83. doi: 10.25586/RNU.V9276.19.02.P.077. (In Russ.).